

Oficina de Cooperación al Desarrollo

ANEXO 2 DOCUMENTO DE FORMULACIÓN PARA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MODALIDAD 4: Actividades de formación y sensibilización de la comunidad universitaria

A) DATOS DE SOLICITUD:

Nombre solicitante de la ayuda	Ángel L. González Morales. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. ETS Arquitectura de Sevilla. (Coordinador Principal). Domingo Sánchez Fuentes. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. ETS Arquitectura de Sevilla. Roberta Viviani. Estudiante Phd Ciudadanía y Desarrollo Universidad Pablo de Olavide.
En su caso, Grupo de Cooperación al que pertenece	
Nombre de la actividad	Primer seminario Internacional sobre Paisaje Agro-combustibles y Soberanía Alimentaria: el caso de Guatemala

Experiencia del solicitante en materia de Cooperación y Educación al Desarrollo en cualquier ámbito y/o de estudios o investigación en el ámbito específico de este proyecto

Ángel L. González Morales. Doctor Europeo en "Architectural and Urban Design" por el Politécnico de Milán (Italia), Profesor Interino del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla, Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible.

Durante los años de experiencia profesional, de investigación y docente destinados a la arquitectura, la planificación urbana y territorial así como a la realización de proyectos para espacios públicos, ha colaborado en varios proyectos de cooperación para el desarrollo para ONGs como "Arquitectura y Compromiso Social" realizando distintos trabajos en África y en América Latina. Además de dichas colaboraciones, y relacionada con el proyecto concreto que a continuación de detalla, ha trabajado para la **Agencia Española de Cooperación Internacional** como joven cooperante para la **oficina del Centro Histórico de Ciudad de Guatemala** (Julio-Diciembre de 2005) donde realizó e intervino en multitud de proyectos de revitalización para el centro histórico de dicha ciudad.

Además de estas estancias y trabajos de cooperación realizados "in situ", ha sido coordinador principal de varios proyectos vinculados a una rehabilitación y regeneración urbana, siendo el más importante el realizado para la **Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía**, denominado Rehabilitación de Bordes Urbanos y la Sostenibilidad de la Identidad", destinado a la regeneración urbana de los barrios marginales Orientales de la Ciudad de San Fernando (Cádiz).

Roberta Viviani. Estudiante al último año del Programa de Doctorado "Ciudadanía y Desarrollo" por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo y Experta en Desarrollo Rural Sostenible. Ha colaborado con diversas ONG de Cooperación para el Desarrollo, como de Educación para el Desarrollo. Es miembro directivo de la Asociación Medio Ambiental "Amigos del Parque Natural Bahía de Cádiz"

B) JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(Incluir los motivos por los que se quiere realizar la actividad en torno a la temática específica de la que trata, identificando las necesidades de formación, sensibilización y/o conocimiento en dicho ámbito por parte de la población destinataria, y el interés académico, profesional o personal que puede tener la actividad para los mismos.)

Identificación y justificación (máximo 9.000 caracteres)

1. Introducción: Origen de la propuesta.

Con el pasar de los años la denominada globalización ha redibujado el escenario mundial e involucrando, no solo a aquellos que quieren y pueden beneficiarse de ella, sino también a un inmenso número de personas en condición de pobreza. Poblaciones que no poseen ningún poder de decisión ante este cambio social, pero que lo sufren igualmente.

A esta impotencia de los más pobres con respecto a la toma de decisiones que les condicionan y de las que depende su subsistencia, se le ha sumado una falta de conocimiento de los habitantes de las sociedades industrializadas a cerca de dicha situación. Una población caracterizada por un alto nivel de educación, formación y facilidad para acceder a la información a través de las posibilidades brindadas por internet, pero totalmente analfabetas y desconocedoras de estas temáticas y situaciones así como de unas consecuencias que día tras día, van trazando un futuro social, económico y ambiental lleno de desigualdades.

La idea de la presente propuesta de seminario nace de la siguiente reflexión: considerándonos parte constituyente de un sistema global deberíamos tener la obligación de conocer de la forma más profunda y clara posible lo que nuestras decisiones, así como las acciones de nuestros gobernantes, implican y sobre todo a quien afectan.

Por consiguiente, consideraremos importante cuanto oportuno, dirigir la mirada de la comunidad universitaria hacia ciertas temáticas como serán las relaciones y los mercados internacionales, el desarrollo territorial, la alimentación, el medioambiente para lo cual partiremos de dos premisas:

1.1.- Sostenibilidad Vs Soberanía Alimentaria.

Por un lado partiremos de una problemática real, vinculada fuertemente al desarrollo de la agricultura y de las áreas rurales: la plantación de agro-combustible y su relación con la búsqueda de una sostenibilidad energética.

Recordemos que los agro-combustible son combustibles líquidos (etanol o agrodiesel) que se producen a partir de materias primas vegetales como pueden ser la palma africana, caña de azúcar, pero también con productos de primera necesidad para una gran parte de la población mundial como son el maíz, el trigo, el arroz o la soja, entre otros. Además de esto, la producción de dichos combustibles se basan normalmente en una sobre-explotación de las tierras a través de monocultivos dado que estos requieren una gran cantidad de fertilizantes así como de agua. Por último, para una producción eficiente de dicho combustible hacen falta grandes extensiones de tierra hecho que se enfrenta directamente con el sistema tradicional de propiedad de la tierra de multitud de pueblos y economías locales basadas en una producción a pequeña escala y destinada a un mercado local.

Así, en muchos lugares, la producción de agrocombustibles está suplantando hoy en día millones de hectáreas hasta este momento destinadas a una agricultura tradicional y de subsistencia -*recordemos que un tanque de automóvil lleno de etanol, utiliza la misma cantidad de granos de maíz que se necesita para alimentar a una persona durante un año-*, y por lo tanto afectando a las comunidades rurales que trabajan en ellas. Todo esto provoca a su vez el desplazamiento y la emigración de miles de campesinos y sus familias con los problemas que esto conlleva (seguridad, salud, etc)

No es difícil intuir por lo tanto, como tal producto podrá ser eminentemente necesario y atractivo para países con un mayor poder adquisitivo y donde ideas vinculadas a la sostenibilidad están llevando a empresas y estados desde hace varios años, a la búsqueda de un sustituto ecológico (ecológico, barato y sobre todo abundante) del petróleo, pero que al mismo tiempo será poco útil, por no decir perjudicial, para la economía de multitud de países con una renta más baja.

La contradicción "está servida", y mientras instituciones de prestigio y con gran capacidad de decisión, como el

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional defienden y promueven su desarrollo incitándonos (a los ciudadanos del primer mundo) a usar dichos productos en pos de una defensa del medio ambiente, asociaciones de cooperación internacional y medioambientales advierten de las consecuencias negativas que dichos mecanismos generan tanto en las poblaciones más débiles y con menos poder de decisión, como para la diversidad (ecológica, cultural, ambiental, etc) de todo el planeta.

1.2.- Paisajes de Supervivencia: una propuesta.

Será ante esta contradicción, que nacerá nuestra propuesta de proyecto a través del uso y la reinención de concepto lleno de potencialidades como es el del **paisaje**.

Así, son muchos los intentos que se están llevando a cabo en el denominado "primer" mundo para la protección, salvaguardia y revalorización de las áreas rurales, así como para la reactivación y potenciación de sus respectivos papeles dentro de las políticas y territorios nacionales. Intentos que van desde los aspectos puramente económicos, como la aprobación de tratados comerciales internacionales, pasando por medidas sociales como ayudas al sector, reformas y subsidios agrarios hasta aquellas más específicamente estético-culturales-identitaria, como es el caso de la definición de paisaje cultural para la definición de patrimonio de la humanidad elegido por la Unesco.

Uno de los casos más evidente lo encontramos en la aprobación en 2000 de la denominada convención europea del paisaje, donde como podemos ver ya desde el inicio del texto donde se da la definición de paisaje, se evidencia la relación fundamental que existe entre paisaje y sociedad:

“Paisaje” designa una determinada parte del territorio, así como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter deriva de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”

Concepción del paisaje que como podemos intuir si leemos el resto de los apartados con un poco más atención está siendo contemplado desde un punto de vista eurocentrico, y por tanto bajo unas condiciones de calidad vida alta. Hecho que lleva por ejemplo a plantear el paisaje como un *“contexto”*, como algo que ayuda al mantenimiento del *“bienestar y la satisfacción”*, *“la identidad”* o directamente a mejorar la *“calidad de vida”*

“Conscientes del hecho de que el paisaje colabora con la elaboración de las culturas locales y representa una componente fundamental del patrimonio cultural y natural de Europa, contribuyendo así al bienestar y a la satisfacción de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea;

*Reconociendo que el paisaje es en cada lugar un elemento importante para la **calidad de vida** de las poblaciones en las áreas urbanas y en el campo, en los territorios degradados, así como en aquellos de gran calidad, en las zonas consideradas excepcionales, como en aquellos de la vida cotidiana;*

*c.-“Objetivo de calidad paisajística” designa la formulación por parte de las autoridades públicas competentes, para un determinado paisaje, de las aspiraciones de las poblaciones relacionándolas con las características paisajísticas de su **contexto de vida.***

El objetivo general de este proyecto será por lo tanto, el de aportar a todos estos documentos e intenciones (políticas, económicas, teóricas...), una nueva forma de trabajar con un concepto como es el del paisaje, partiendo de un caso concreto y de una situación actual. Una mirada que nos llegará directamente desde los países menos desarrollados, y que nos hablará de paisaje no como un contexto, sino como un todo del cual depende no la **calidad de vida**, sino de **conservación de la vida**. De paisaje, *no como una determinada parte del territorio percibida por las poblaciones*, sino vivida y de la cual depende no solo la conservación de una identidad, sino la supervivencia física y real, el derecho fundamental a la alimentación, de dicho pueblo.

Así como podemos leer en el título, en el siguiente proyecto de sensibilización, partiendo del caso concreto de un país como es Guatemala, y de una situación real y preocupante como es la relación entre las poblaciones de las áreas rurales y las grandes empresas que se dedican a la producción de monocultivos para la producción de agro-combustibles, queremos

Oficina de Cooperación al Desarrollo

estudiar y promover un nuevo mecanismo de sensibilización hacia un patrimonio natural y sobre todo cultural (dado que nos encontramos en un mundo global, tanto a las poblaciones del país como al resto del mundo), promoviendo una estrategia económica, socio-participativa y educativa reales que permitan a la comunidad universitaria entender que lo que para Europa es la supervivencia de ciertos paisajes, para otras partes del planeta serán paisajes de supervivencia...

C) DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN:

(Describir la intervención en función de qué se quiere conseguir (Objetivo Específico), para qué se quiere lograr ese propósito (Objetivo General), cómo se va a lograr (Resultados-Actividades), y cómo se va a medir el éxito de lo realizado (Indicadores y Fuentes de verificación).)

Descripción de la intervención (máximo 6.000 caracteres)

Como se puede ver en el siguiente apartado, el **objetivo específico** de la presente propuesta es el sensibilizar a la Comunidad Universitaria Sevillana sobre las graves problemáticas alimentarias causadas por las políticas que apoyan al bio-combustible y fomentar la construcción de una actitud crítica y constructiva capaz de proponer respuestas y soluciones a dichas problemáticas. De la misma forma, la finalidad **general** que se quiere abarcar es la de sensibilizar y desarrollar una conciencia social y ambiental activa en los ciudadanos con respecto a las problemáticas que ciertas medidas destinadas a la sostenibilidad pueden causar sobre otros países más pobres.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Una vez explicados los problemas generales que hicieron posible esta reflexión, es importante esquematizar de la manera más clara posible en qué consiste la acción que se quiere realizar.

El Primer seminario Internacional sobre Paisaje Agro-combustibles y Soberanía Alimentaria: el caso de Guatemala estará constituido por cuatro diferentes actividades, algunas teóricas y otras prácticas de la siguiente forma:

Día 1.

Mañana: Jornadas de formación donde intervendrán, por medio de la realización de ponencias, cuatro expertos de diferentes sectores.

Tarde: Jornadas de sensibilización donde se propondrá a los estudiantes un caso práctico a desarrollar con propuestas.

Día 2 y 3

Mañana y tarde: Workshop: diseño de propuestas de cooperación o educación al desarrollo según las pautas anteriores.

Día 4.

Mañana: Mesa redonda para el dialogo y la puesta en común de las ideas desarrolladas.

Tarde: Workshop: conclusión de la fase de propuestas y presentación de dichas propuestas a los compañeros.

EXPERTOS PARTICIPANTES.

Las **jornadas de formación** se constituirán por ponencias en plenario. Los profesores y técnicos invitados serán todos expertos en el tema de los agro-negocios y lo ilustrarán desde la perspectiva de su área de conocimiento. Los cuatros pilares sobre los que este Seminario se regirá son:

- el ámbito social (representante del Máster en Cooperación Internacional del Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales)
- el ámbito económico-comercial (Comisión Europea)
- el ámbito paisajístico-urbanístico (Ángel González – Universidad de Sevilla)

- el ámbito medio ambiental (Tom Kuchartz – Ecologistas en Acción/ Antonio Navarrete-Aula Verde UCA)
(Todas intervenciones están a la espera de confirmación).

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

Las **jornadas teóricas sobre sensibilización** serán la premisa inicial para la introducción del caso práctico. Después de haber adquirido nociones sobre el impacto social, económico, paisajístico y medioambiental de los agro-combustibles, los alumnos tendrán la posibilidad de conocer la situación actual de los campesinos de una determinada área de Guatemala (la comunidad de Peten) a través de un encuentro con un representante local, el educador popular y activista guatemalteco Roberto Landaverri.

En este encuentro se realizará además la presentación general del área de estudio desde el punto de vista social y cultural (Roberta Viviani y Ángel González. Coordinadores principales del Proyecto)

Dichas ponencias serán fundamentales para los estudiantes que a partir del segundo día deberán trabajar en la realización de una propuesta de proyecto que pueda apoyar a las comunidades de Peten.

La tercera actividad será la parte práctica, es decir el **Workshop** para el diseño de las propuestas de proyecto de cooperación internacional o de educación para el desarrollo. Las propuestas deberán consistir en: descripción del contexto, descripción de la acción, objetivos, marco lógico, desarrollo gráfico.

Durante las 5 sesiones, los estudiantes estarán acompañados por expertos en cooperación y educación para el desarrollo que les solucionaran cualquier duda técnica para la elaboración de un marco lógico (simplificado) así como para la propuesta del proyecto de desarrollo territorial.

Dado que el objetivo de la actividad es el de unir más ámbitos de actuación posibles, los grupos deberán ser multi-disciplinarios (de 4-5 personas cada uno). Dicha característica permitirá a la propuesta de estar enfocada en una idea lo más completa posible y estará dirigida a presentar soluciones reales e realizables para Peten.

La última actividad será una **mesa redonda** compuesta por **entes públicos locales** donde además de discutir las conclusiones generales obtenidas en las jornadas, se realizará una revisión crítica de las propuestas de proyecto aportadas por los alumnos. Esta actividad será útil porque será en este momento decisivo, en el que se entenderá cuales son las propuestas realmente viables y cuáles no, y el porqué (dado que generalmente serán estos entes públicos los encargados de financiar los posibles proyectos).

ASPECTOS INNOVATIVOS DE LA PRESENTE PROPUESTA:

El aspecto innovativo y diferente de la idea propuesta será la de unir no solo a estudiantes y expertos de distintas disciplinas, sino también de crear una plataforma para el dialogo entre:

- El ámbito universitario con su potencial sea intelectual y teórico (representado por el cuerpo docente), sea de empuje, entusiasmo y creatividad (donde los estudiantes jugarán un papel fundamental)
- Las asociaciones locales, que aportarán no solo un conocimiento del local sino una cercanía y un nivel de implicación ante las problemáticas que harán así que se constituyan como el origen de toda una serie de sinergias afectivas entre los distintos actores.
- Entes públicos y oficiales, necesarios a la hora de hacer realidad las soluciones propuestas por los dos grupos anteriores sea desde un punto de vista económico, que legal.

La idea inicial por tanto será la de poner en relación a una serie de personas capaces de generar respuestas reales frente a problemáticas concretas (organizaciones locales, estudiantes, organismos financiadores, profesores y técnicos) originando la creación de una serie de sinergias económicas, políticas pero sobre todo afectivas.

DESTINATARIOS:

Los destinatarios serán entre 30 y 40 estudiantes de la Universidad de Sevilla de diferentes disciplinas.

Como?

Estructura general del curso (workshop)

Objetivo General:

Sensibilizar y desarrollar una conciencia social y ambiental activa en los ciudadanos con respecto a las problemticas que ciertas medidas destinadas a la sostenibilidad pueden causar sobre los pases ms pobres.

(El logro a cuya consecucin se espera que el proyecto contribuya de manera significativa a medio o largo plazo, y una vez finalizado el mismo. Slo uno.)

Objetivo Especfico:

Sensibilizar a la Comunidad Universitaria Sevillana sobre las graves problemticas alimentarias causadas por las polticas que apoyan al bio-combustible y fomentar la construccin de una actitud crtica y constructiva capaz de proponer respuestas y soluciones a dichas problemticas.

(El fin concreto que se espera conseguir con la intervencin. Slo uno.)

Actividades

Oficina de Cooperación al Desarrollo

	Descripción	Indicadores	Fuentes de verificación	Periodo de ejecución
A1.	Formación en materia de agro negocios y relaciones comerciales internacionales	Realización n. 4 ponencias por parte de expertos	Ponencias	1 mañana
A2.	Sensibilización sobre el caso específico del Peten	Realización n. 3 ponencias	Ponencias	1 tarde
A3.	Dinamización y puesta en común de ideas	Realización de mesa redonda con representantes de instituciones públicas	Informe que describe los resultados de las actividades desarrolladas	2 mañanas + 3 tardes
A4.	Diseño de propuestas de proyectos de cooperación o Educación para el desarrollo y su difusión.	Realización de proyectos de cooperación-educación para el desarrollo.	Documento que contiene las propuestas de proyectos de cooperación- educación para el desarrollo.	1 mañana

D) PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN:

(Describir con qué recursos y con qué presupuesto se van a llevar a cabo las actividades. Señalar para cuál(es) de las actividades se solicita financiación mediante esta Convocatoria y quiénes son los financiadores de las demás actividades.)

	Concepto(s)	Coste	Financiador
A1.	-Desplazamiento, alojamiento y manutención de los ponentes europeos	600 Euros	Oficina de Cooperación al Desarrollo
A2.	- Desplazamiento, alojamiento y manutención de el ponente de Guatemala	1.600 Euros	Oficina de Cooperación al Desarrollo
A3.	- Material de producción gráfica	400 Euros	Oficina de Cooperación al Desarrollo
A4	- Material para la publicidad y difusión	400 Euros	Oficina de Cooperación al Desarrollo

E) ESTUDIO DE VIABILIDAD:

Valorar las posibilidades de permanencia de los objetivos de la intervención más allá del periodo de ejecución a través del estudio de los siguientes factores:

- Capacidad institucional y de gestión de las entidades participantes.
- Interés académico, profesional o personal por la temática demostrado por la población destinataria.
- Búsqueda de consolidación de líneas de estudio y/o investigación.
- Acciones previstas para la difusión y publicidad de la actividad.
- Apoyo y alianzas que repercuten en un adecuado desarrollo y en la consecución de los resultados de la actividad.
- Consideración de aspectos medioambientales, de género e identidad cultural tenidos en cuenta en la actividad.

Viabilidad y sostenibilidad (máximo 7.000 caracteres)

Como se ha descrito anteriormente, las organizaciones que intervendrían en este proceso son entidades universitarias de reconocido prestigio, como la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la

Oficina de Cooperación al Desarrollo

Universidad de Sevilla, el Alta Escuela de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Milán, el Aula Verde de la Universidad de Cádiz, instituciones públicas europeas como la Comisión Europea y organizaciones no gubernamentales, como Ecologistas en Acción. La función de tales invitados será principalmente ofrecer a los estudiantes una visión teórica que abarque el tema tratado desde diferentes perspectivas (social, económica, paisajística y medioambiental).

Además de estas entidades, participarán al Workshop también el representante de un movimiento campesino guatemalteco que conozca en profundidad y en la práctica, las problemáticas que derivan de la producción de agro-combustibles y diversas entidades públicas andaluzas y españolas que se ocupen de temáticas sociales e internacionales.

Como se ha dicho anteriormente, el aspecto innovativo de esta propuesta de proyecto es el poner en la misma mesa tanto a expertos cuanto a estudiantes, asociaciones y entidades públicas financiadoras de proyectos de desarrollo. El fin de tal encuentro es demostrar a los estudiantes, que sus propuestas pueden ser tomadas en cuenta y posiblemente hechas realidad a través de mecanismos de financiación, teniendo por tanto un impacto tanto teórico cuanto práctico en los participantes.

Podemos por tanto decir que este proyecto a la hora de ser realizado, puede tener un interesante impacto sobre la comunidad universitaria y sobre las comunidades al que se dirige ya que consistiría en una plataforma de dialogo capaz de abrir puertas a la creación de nuevos vínculos, oportunidades de apoyo social a las comunidades más débiles y al mismo tiempo, tendrá la capacidad de despertar en los participantes un nuevo interés por trabajar en el ámbito social y del desarrollo.

Al mismo tiempo este proyecto tendrá una voluntad de impacto aun mayor de la que se acaba de explicar. En calidad de docente del área de urbanística considero que este proceso puede ser considerado el inicio de un proceso de generación de nuevas soluciones urbanas y paisajísticas capaces de apoyar a la difícil labor de defensa de la identidad de los campesinos locales. Como pueden leer en mi breve biografía, llevo ya varios años estudiando y ofreciendo respuestas sobre el debatido tema de la defensa y regeneración de las áreas marginales y de la importancia de lo rural para la identidad cultural local de un sitio.

Tener la posibilidad de conocer las opiniones de expertos y alumnos de varias áreas de actuación, así como de trabajar conjuntamente sobre una temática tan conectada a la identidad, como es el tema de los agro-combustible en Peten, podría ser además, no solo una oportunidad excelente para avanzar y consolidar esta línea de trabajo, sino estaría conectada a un discurso internacional de gran actualidad, lo que nos permitiría acceder, buscando la difusión y publicación de los resultados, a eventos tan importantes como la próxima Exposición Internacional que tendrá lugar en Milán (Italia) en 2015, cuyo tema recordemos era propiamente "Feeding the planet. Energy for life" (Nutrir el planeta. Energía para la vida).

Por lo que se refiere a los aspectos medioambientales, de género y de identidad cultural, podemos afirmar con certeza que el presente proyecto apoya plenamente dichas líneas transversales. Como hemos visto anteriormente, los temas medioambientales así como los de identidad cultural representan en núcleo de la idea de este seminario. Por el otro lado, la temática de género, aunque poco nombrada está presente en cada una de las acciones si consideramos las actividades prácticas que se van a realizar. Efectivamente los alumnos al finalizar el seminario deberán presentar una propuesta de proyecto de cooperación internacional o de educación para el desarrollo y para hacerlo deberán absolutamente considerar la problemática de género como eje transversal de sus propuestas.